

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE UN PACIENTE NIÑO CON TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – REPORTE DE CASO

Omar Francisco Prado Hernández

PRESENTACIÓN

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE UN PACIENTE NIÑO CON TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA REPORTE DE CASO

Omar Francisco Prado Hernández
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10619352>

El artículo “Atención odontológica de un paciente niño con Trastorno de espectro autista. Reporte de caso” de Omar Francisco Prado Hernández aborda una investigación-acción llevada adelante por parte del doctorando con el propósito de generar un cambio en la práctica médica con personas de condiciones y necesidades especiales. En este estudio de caso, el autor desarrolla e investiga su propia práctica odontológica a partir de un diagnóstico, la planificación de los pasos, protocolos y talleres de aproximación y familiarización del paciente con la situación de atención médica así como la evaluación y retroalimentación de las sesiones de consulta. La perspectiva holística de acercamiento a la temática, a la atención y específicamente al paciente está en consonancia con la búsqueda de humanización, innovación y transformación de la práctica odontológica.

Inge Sichra Ph.D.
DOCENTE-TUTORA

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE UN PACIENTE NIÑO CON TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - REPORTE DE CASO

DENTAL CARE OF A CHILD PATIENT WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER CASE REPORT

Omar Francisco Prado Hernández¹
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10619352>

Nota del autor

La presente investigación está elaborada en el marco del Doctorado en Ciencias Humanas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón, en el área de Psicología, con mención en Neuropsicología, bajo la línea de investigación de Evaluación, Diagnóstico e Intervención Neuropsicológica en Desarrollo Infantil.

Correo electrónico: docenciaytutoria@gmail.com

Cochabamba, 26 de julio de 2022

1 Lic. en Odontología. Mgr. Gerencia y Mención a Personas con Discapacidad. Mgr. en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial. Docente titular UMSS. Doctorando en Ciencias Humanas UMSS.

Resumen

El abordaje psicoeducativo da soporte al paciente con trastorno de espectro autista para adaptarse a nuevas situaciones, actividades y ambientes por medio de procesos de aprendizaje. Se realizó un abordaje interdisciplinario a un paciente con trastorno de espectro autista centrado en que este pueda desarrollar habilidades y capacidades positivas frente a la atención odontológica, como da cuenta el presente reporte de caso.

Paciente niño de 8 años de edad, de sexo masculino, con diagnóstico de trastorno de espectro autista atípico. Al examen clínico bucodental presenta deficiente higiene dental, placa bacteriana y múltiples lesiones cariosas. Se realizaron talleres psicoeducativos para disminuir la ansiedad y mejorar el comportamiento del paciente, con la finalidad de lograr la colaboración del paciente frente a la atención odontológica, para contribuir en la mejora de su salud bucodental.

Para el abordaje del paciente se emplearon técnicas de modificación conductual, ambientación del gabinete dental, estrategias de anticipación a situaciones fortuitas y consideración de rutinas, las que permitieron facilitar la atención odontológica del paciente con trastorno de espectro autista considerando sus necesidades psicológicas, así como odontológicas, que a partir del abordaje psicoeducativo aplicado permitió mejorar la salud bucodental del paciente y mejorar progresivamente el comportamiento de este durante las intervenciones odontológicas.

Palabras clave: odontología, psicología, trastorno de espectro autista, psicoeducativo, modificación conductual.

Abstract

The psychoeducational approach supports the patient with autism spectrum disorder to adapt to new situations, activities and environments through learning processes. An interdisciplinary approach was carried out on a patient with autism spectrum disorder focused on the development of positive skills and capacities in relation to dental care, based on the following case report.

A 8-year-old boy, male, diagnosed with atypical autism. Clinical oral examination shows poor dental hygiene, bacterial plaque and multiple carious lesions. Psychoeducational workshops were held to reduce anxiety and improve patient behavior, in order to achieve patient collaboration in dental care, to contribute to the improvement of their oral health.

Behavioral modification techniques, setting of the dental office, anticipation strategies for fortuitous situations and consideration of routines were used for the approach of the patient, which allowed to facilitate the dental care of the patient with autism spectrum disorder considering their psychological needs, as well as dental. , which from the applied psychoeducational approach allowed to improve the patient's oral health and progressively improve their behavior during dental interventions.

Keywords: dentistry, psychology, autism spectrum disorder, psycho-educational, behavioral modification.

Introducción

El trastorno de espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo de origen biológico y neurológico caracterizado por las limitaciones en la comunicación, comportamientos e intereses individuales y sociales, condición que dura toda la vida de la persona. Según Lyall et al (2014) ello no tiene una etiología clara, siendo asociada a factores genéticos, epigenéticos y ambientales.

El diagnóstico del trastorno de espectro autista se realiza en base a teorías de la conducta y el comportamiento, debido a la dificultad que existe en la comunicación verbal como no verbal, como referencia el Manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales (DSMV).

Esta condición afecta mayormente al género masculino y en menor proporción al género femenino. De acuerdo a Nazeer et al (2012), algunos casos pueden estar asociados a la discapacidad intelectual, y que, debido a las características de este trastorno, la persona necesita de terapias psicosociales como apoyo para poder participar de las actividades familiares y sociales. En algunos casos se reportan casos de comorbilidad con el trastorno de déficit de atención y/o hiperactividad que afecta el funcionamiento de la memoria ejecutiva, además de incremento de la irritabilidad y excitabilidad.

Las dificultades de comunicación, la expresión verbal, la inexpresividad, las alteraciones sensoriales y la dificultad para adaptarse a los cambios provocan intereses restringidos, que de acuerdo a Hervás (2016), desencadenan rituales o estereotipias verbales o motoras, inflexibilidad e irritabilidad.

Según Durand et al (1987), los rituales o estereotipías en las personas con trastorno de espectro autista hacen referencia a la repetición de una acción, sonido verbal (ecolalia) o no verbal, que incluyen movimientos motores exagerados y/o extravagantes, normalmente el aleteo de manos o brazos, balanceo rítmico con o sin rotación de la cabeza, agitación de objetos, caminar o correr sobre la punta de los pies, dar saltos, por mencionar

algunos. Algunas de las estereotipías indicadas no son muy evidentes o pasan desapercibidas en los individuos que tienen mayor funcionalidad social y comunicacional.

Las personas con trastorno de espectro autista, por otra parte, pueden presentar alteraciones sensoriales como hipersensibilidad visual, auditiva, olfativa, táctil, las que pueden desencadenar malestar o poca tolerancia. También puede presentar hiposensibilidad al dolor, al calor o a la hipofagia, pudiendo afectar severamente su salud.

Habitualmente las personas con trastorno de espectro autista organizan de manera obsesiva los objetos o piezas por forma, color y textura, muchas veces llegando evidenciarse esa conducta en el fanatismo por coleccionar un tipo específico de objetos o juguetes, llegando incluso a crear un apego inusual por algunos objetos con las cuales componen estereotipías.

Para ayudar a que las personas con trastorno de espectro autista se adapten a nuevos ambientes y actividades, se emplean metodologías psicoeducativas que engloban acciones interdisciplinarias desde la psiquiatría y la psicología para dirigir los procesos de aprendizaje que estimulen habilidades de autocontrol, conductas adaptativas y que minimicen comportamientos disruptivos.

La eliminación de estímulos desencadenantes de las conductas disruptivas, la enseñanza de estrategias y habilidades básicas para controlar las situaciones producto de las conductas, el promover el empleo de conductas adecuadas y adaptadas a dichas situaciones, el suprimir los refuerzos tanto positivos como negativos, contingente a la conducta disruptiva, de acuerdo a López et al (2007) se constituyen en estrategias para llevar adelante el proceso de adaptabilidad de la persona con trastorno de espectro autista.

Las estrategias mencionadas deben estar acompañadas de actividades rutinarias acordes al nivel de desarrollo cognitivo que promuevan oportunidades para practicar o ensayar conductas adaptativas, reducir la ansiedad por medio de técnicas de autocontrol, modificar conductas desafiantes y agresivas por conductas positivas y adaptativas, emplear

distintos contextos educativos para fortalecer los cambios de conducta y realizar un abordaje de síntomas conductuales que requieran una intervención individualizada.

La atención odontológica de los pacientes con trastorno de espectro autista debe partir de la premisa de brindar un abordaje interdisciplinario donde, además deben involucrarse la familia dentro del enfoque de apoyo técnico y psicoeducativo para mejorar el comportamiento y comunicación del paciente en base al modelado con el fin de lograr el tratamiento odontológico.

El abordaje psicoeducativo es muy poco difundido en el área odontológica, por tanto, el presente artículo se constituye en un insumo que plasma la atención odontológica empleando el modelo psicoeducativo como estrategia para el modelamiento de la conducta del paciente frente a la atención bucodental.

Sobre las estrategias psicoeducativas

Las estrategias psicoeducativas empleadas en el presente reporte de caso, parten de la intervención interdisciplinaria desde la psicología y odontología para lograr que el paciente con trastorno de espectro autista pueda desarrollar habilidades y capacidades colaborativas frente a la atención odontológica.

Desde la intervención interdisciplinaria realizada por el odontólogo y psicólogo en el presente reporte de caso que tiene como finalidad que la persona con trastorno de espectro autista desarrolle habilidades y capacidades, se promueve una actitud positiva del paciente frente a la consulta odontológica, las cuales se planificaron con anticipación a cada sesión, incluso antes de que el paciente acuda a la primera cita dental. Para ello se aplicaron las siguientes estrategias:

- Applied Behavior Analysis (ABA), que aplica principios de aprendizaje sistemático y continuo para incrementar, mantener o disminuir conductas o comportamientos con dificultades cognitivas, intelectuales o con autismo.

- Treatment and education of autistic and related communication handicapped children (TEACCH), que ayuda a la persona con restricciones sociales y de comunicación a entender el mundo por medio de sus estrategias de comunicación e interacción, para que éste pueda vivir lo más independiente posible.
- SON-RISE, que es un programa que ayuda a potenciar las interacciones sociales de las personas con trastorno de espectro autista.

En base al Applied Behavior Analysis (ABA), se planifica y realiza una primera sesión en la cual se elabora la historia clínica, mientras se observa la conducta del paciente frente al ambiente odontológico. Para que el paciente se familiarice con el equipo dental, empleamos la técnica Decir-mostrar-hacer antes de activar los distintos componentes de este (luz, subir bajar, reclinar sillón, jeringa triple, suctor).

La anticipación, una estrategia del Análisis de Comportamiento Aplicado (ABA), se aplica para que el paciente se familiarice de manera gradual a las situaciones que causan estrés con la finalidad de que este modele de manera consciente las reacciones respecto al miedo y/o a lo desconocido.

Para el abordaje odontológico del paciente tomando en cuenta el Análisis de Comportamiento Aplicado (ABA), se deben analizar las conductas básicas (atención, seguimiento de instrucciones, imitación motora), las habilidades sociales y adaptativas (motricidad fina, motricidad gruesa, comunicación), así como las conductas disruptivas (hiperactividad, impulsividad, autolesiones, autoestimulación física y/o verbal).

Las herramientas TEACCH y SON-RISE ayudan al odontólogo a analizar e intervenir aquellas conductas que no presentan una evaluación favorable, con la finalidad de potenciar y promover la instauración de habilidades positivas en el paciente.

Según Callahan et al (2010), a principios del año 1970 Eric Schopler creó el método TEACCH, cuyas herramientas se enfocan en potenciar las habilidades y destrezas de las personas con trastorno de espectro autista

con la finalidad de mejorar su calidad de vida, desde el fortalecimiento de sus habilidades comunicativas, sociales y de autonomía, habilidades de contacto visual, atención, concentración y adaptabilidad, además de ayudarlo a controlar los impulsos e intolerancia frente a situaciones que se les presenten sin anticipación. Todo esto con la ayuda de pictogramas, que se constituyen en un apoyo visual donde se anticipan las acciones que deben realizarse para reforzar en su proceso de pensamiento la acción que debe ejecutarse y programar los sucesos que pueden presentarse durante la atención odontológica que tiene como objetivo generar confianza y disminuir la ansiedad en este.

Respecto a la atención bucodental, se debe mantener constantemente la comunicación con el paciente, apoyándose en la técnica decir-mostrar-hacer para presentar cada nueva situación odontológica y reforzarla con anticipación; así mismo, se requiere no solo del apoyo profesional continuo, sino también del apoyo familiar, para que desde la casa, se trabaje de manera anticipada con el apoyo de pictogramas con el propósito de guiar de manera secuencial una actividad en específico, además de reforzar la socialización de la consulta odontológica.

Por otra parte, en aquellas situaciones en las que se observa en el paciente hipersensibilidad provocada por las luces, ruidos, colores y sensaciones táctiles, se deberá emplear la desensibilización sistémica, que consiste en exponer de manera jerárquica al individuo a las diversas situaciones que le generan ansiedad para lograr que este se vaya familiarizando y se adapte de manera gradual a las diversas situaciones que debe enfrentar.

Cada una de estas acciones tiene como objetivo conseguir la tolerancia, el autocontrol sobre la conducta y potenciar su autonomía frente a sus capacidades. Por ejemplo, en el caso odontológico, se debe tomar en cuenta la potencialidad sensorial del paciente respecto a la ambientación de la consulta odontológica para evitar que tanto el entorno, el instrumental y el equipamiento generen temor y rechazo a la atención bucodental.

Un aspecto importante a considerar en la cita odontológica es la comunicación; idealmente, es recomendable contar con un intérprete,

que normalmente pueden ser los padres o un profesional experto en autismo quienes ayuden a mejorar la interacción comunicativa entre el odontólogo y el paciente con trastorno de espectro autista. Junto a las anticipaciones de horario y trabajo de por lo menos una semana, ayudan a generar una conducta adaptativa frente a la atención odontológica.

En el año 1979, la familia Kaufman creó el programa SON-RISE a partir de la observación de las conductas de su hijo con trastorno de espectro autista, en la que aplicaron diversas estrategias de intervenciones familiares progresivas para mejorar los comportamientos disruptivos que este presentaba, ayudándole de esa manera a mejorar su interacción y participación sociofamiliar. Según Zink (2011), este programa se centra en potenciar procesos de aprendizaje continuo, conexión emocional, flexibilidad y motivación de aprendizaje.

Dentro el área odontológica, las herramientas del programa SON-RISE se enfocan en tomar las estereotipías del paciente y utilizarlas para lograr una conexión inicial respecto a la relación odontólogo-paciente, donde el profesional en varias sesiones debe imitar los movimientos repetitivos, lo que influye en que la persona con trastorno de espectro autista logre un autocontrol sobre la situación que le genera ansiedad. De esa manera, se genera una relación a través de un interés común, creándose así un vínculo de aceptación y protección que mejora la comunicación y confianza.

La manera de emplear la herramienta SON-RISE en el paciente inicialmente consiste en mantener comunicación visual directa, lo que puede provocar que este se sienta incomodo en un inicio. Lograda esa primera aproximación, se debe iniciar la comunicación verbal acompañada de aquella gestual por medio de objetos y/o instrucciones, canales que ayudan a que la persona con trastorno de espectro autista logre interpretar los mensajes. Finalmente, a partir de un interés en común, se potencia la concentración de la persona con trastorno de espectro autista por medio de la imitación apoyados en largos periodos de interacción, por medio de los cuales se intentan cambios de actividad bruscos para lograr cierta flexibilidad y tolerancia, lográndose observar pequeños resultados a largo

plazo. Esta técnica con apoyo de las otras mencionadas resulta en un gran apoyo para lograr el abordaje odontológico del paciente, aceptación del ambiente y de los procedimientos dentales.

Según López et al (2007), es importante que, para la realización de procedimientos odontológicos en el paciente con trastorno de espectro autista, una vez realizado el análisis conductual, se planifique la atención desde una perspectiva personalizada, en la cual se evalúe constantemente la conducta del paciente.

Reporte del caso

Paciente de 8 años de edad con trastorno de espectro autista confirmado, quien vive con sus padres y que recibe dos veces a la semana terapia psicológica, acompañada de terapias para mejora del lenguaje, ocupacional, así como de educación espacial, en quien se observan conductas repetitivas con los brazos, movimientos de balanceo, hiperactividad, ecolalia y ligera hipersensibilidad a la luz del equipo dental y a los sonidos del equipamiento, con escaso lenguaje verbal, que dificulta el seguimiento de las instrucciones. Algo que llama la atención es el interés estereotipado que el paciente tiene por un loro de peluche con el que acude a la consulta y también por objetos que generan movimiento giratorio, como el caso de la turbina y el micromotor.

Con la finalidad de lograr tolerancia en el paciente frente al examen bucodental, se emplean herramientas ABA y TEACCH, donde se aplica la anticipación para cada uno de los diez pasos del examen dental, apoyándonos en la técnica Decir-Mostrar-Hacer, técnica de modificación conductual comunicativa antes de realizar cada uno de los pasos para lograr la colaboración del paciente, quien de esta manera puede familiarizarse con el ambiente y equipamiento odontológico, luces, sonidos e imágenes.

Una semana antes de que el paciente acuda a la clínica odontológica, se invita a los padres a que pasen por la consulta para que puedan recoger una secuencia de pictogramas, en la que se observa la imagen del odontólogo así como los diferentes ambientes de la clínica, los cuales deben ser mostrados en casa al paciente para ir preparándolo para su primera visita.

Una vez que el paciente llega a la clínica odontológica, en una mesita preparada con dos sillas inicialmente se le muestra una secuencia de imágenes (pictograma) sobre cómo está constituida la clínica y quienes participan de ella, y a continuación, otra secuencia de los 10 pasos del examen bucodental, de acuerdo a los repertorios anticipatorios TEACCH. El entrenamiento abarca tres talleres psicoeducativos de los cinco planificados, el cual debe ser reforzado por los padres en casa.

Algo que ayudó a lograr captar la atención e interactuar con el paciente fue que el odontólogo se apoyara en el loro de peluche con el que el paciente acudió a las sesiones a la clínica, a quien se le daba algunas instrucciones sencillas como por ejemplo subir al sillón dental usando de modelo al peluche y logrando que, por medio de la imitación, el paciente replicara el ejercicio.

Después del tercer taller psicoeducativo, se logró realizar el examen odontológico, observándose que la higiene bucodental del paciente era deficiente, evidenciándose presencia de placa baxtriana, caries de primer grado en los molares posterosuperiores (54, 16 y 64). En los molares posteroinferiores, caries de segundo grado en la pieza 74 y de primer grado en la pieza 46.

Durante las sesiones de entrenamiento realizados en los talleres psicoeducativos, se observó un gradual mejoramiento del comportamiento del paciente, con disminución de la ansiedad inicial en los primeros talleres, lográndose evidenciar la actitud colaborativa en los distintos procedimientos odontológicos, los cuales fueron reforzados positivamente.

Una vez logrado el objetivo de la colaboración del paciente en los tres talleres psicoeducativos de los cinco planificados en citas semanales de 30 minutos, se planifica el plan de tratamiento integral que incluía estrategias de anticipación, rutinas y extinción, estrategias que se constituyen en técnicas de condicionamiento de la conducta en la que se ignora una conducta negativa en la persona.

Algo favorable respecto al entorno de la clínica fueron los colores fríos en cada uno de los ambientes, así como la amplitud en cuanto a espacio de movilidad, música ambiental relajante mezclada con sonidos de la naturaleza. Cuando el paciente ingresó al gabinete dental, se le dio una pequeña pelota como insumo distractor para que la sostenga en la mano y haga el ejercicio de apretar y relajar la mano con la finalidad de que, por medio de ese insumo distractor, pueda liberar la tensión que presentaba producto de la ansiedad que le generaba la clínica al ser un ambiente desconocido por él.

Aparte de lograr el examen bucodental, complementariamente se elaboró un plan preventivo domiciliario de higiene dental también apoyado en una secuencia de pictogramas para entrenar en dicho hábito al paciente con el apoyo de los padres, con la finalidad de promover el autocuidado.

Algo que llamó la atención es que el paciente, una vez logrado el examen bucodental en las próximas sesiones, dejó que se le realizaran algunos procedimientos odontológicos, empleando, para esta nueva situación, la desensibilización sistémica para iniciar el tratamiento más sencillo e ir escalando de manera gradual a aquellos de mayor complejidad. Se comenzó con una profilaxis dental realizada con micromotor y pasta profiláctica, seguida de la aplicación de flúor tópico.

El paciente frente al sonido del micromotor se mostraba ansioso y en algunas situaciones quería bajar del sillón dental, pero en el trascurso del procedimiento, se daba la instrucción al loro de peluche del paciente, el cual se constituía en un canal de comunicación para captar la atención del paciente y este volvía a colaborar en el tratamiento, concluyendo con resultados positivos para su salud bucodental y un mejoramiento su comportamiento para próximas intervenciones.

Discusión

Para facilitar la atención odontológica de la persona con trastorno de espectro autista, las estrategias de abordaje giran en torno a la aplicación de diversas estrategias de las áreas de la psicología y educación especial;

en este sentido, las estrategias psicoeducativas ayudan a mejorar aquellos comportamientos disruptivos del paciente, mejorando de esa manera el abordaje odontológico.

Existen diversas estrategias psicológicas para modificar la conducta del paciente que pueden ser aplicadas al área odontológica con la finalidad de mejorar dificultades específicas en áreas sociales, comunicativas o de lenguaje y estereotipias que dificultan la atención dental.

En este artículo se propone el modelamiento de la conducta como una técnica de aprendizaje desde el modelo psicológico y psicopedagógico para mejorar el comportamiento del paciente con trastorno de espectro autista durante la atención odontológica con la finalidad de instaurar conductas positivas y tolerancia al procedimiento dental de manera gradual. Sin embargo, de acuerdo a Virues et al (2013) las estrategias TEACCH que se emplean para mejorar los comportamientos sociales y regular la adaptación y tolerancia durante situaciones de estrés y/o ansiedad requieren de acompañamiento continuo.

Conclusiones

El presente reporte de caso, que se apoyó en las técnicas de modificación conductual del Decir-Mostrar-Hacer, control de voz, refuerzo positivo, refuerzo negativo y desensibilización sistémica, se observó que las mismas no son suficientes para el manejo y/o modificación del comportamiento del paciente durante la atención odontológica, siendo necesario incluir estrategias como el análisis conductual aplicado, anticipación, extinción, análisis del lenguaje, desarrollo de capacidades y habilidades, además de la ambientación del entorno odontológico, técnicas desarrolladas en las metodologías ABA, TEACCH y SON-RISE, empleadas en el área de la psicología.

Es útil que en los procesos de aprendizaje con personas con trastorno de espectro autista se identifiquen sus intereses con la finalidad de motivar y generar una respuesta positiva y autónoma del paciente, ya que, si no se logra captar el interés de este, puede aparecer una limitación en la adquisición de nuevos aprendizajes que ayuden en su adaptación.

Se debe diseñar el plan de tratamiento de tal manera que el paciente se adapte al nuevo entorno odontológico, promoviendo el aprendizaje desde la motivación inicial con conexión emocional y constante refuerzo positivo ante conductas colaboradoras, así como también por medio de la estrategia SON-RISE de imitación mejorar la comunicación, confianza y flexibilidad frente a situaciones de ecolalia.

Los talleres psicoeducativos ayudan a modelar la conducta del paciente con trastorno de espectro autista en la atención odontológica, como se evidencia en el presente reporte de caso, siendo pertinente realizar investigaciones con evaluaciones psicológicas respecto al cambio conductual de los pacientes.

Referencias consultadas

- American Psychiatric Association (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5)*. Fifth edition. Washington DC, United States.
- Betancourt, C. (2013). *Atención diagnóstica y tratamiento odontológico primario del paciente autista en la consulta odontopediátrica*. Trabajo de grado. Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología.
- Callahan, K. et al (2010). ABA versus TEACCH: the case for defining and validating comprehensive treatment models in autism. *J Autism Dev Disorder*, 40(1), 74-88.
- Durand, V. et al (1987). Social influences on “self-stimulatory” behavior: analysis and treatment application. *J Appl Behav Anal. Summer*, 20(2), 119-32.
- Hervás, A. (2016). Un autismo, varios autismos. Variabilidad fenotípica en los trastornos del espectro autista [XVIII Curso Internacional de Actualización en Neuropediatria y Neuropsicología Infantil]. *Revista de Neurología*, 2 (1), 9-14.

- López, G. et al (2007). Patrones comportamentales en el trastorno autista: descripción e intervención psicoeducativa. *Educational Psychology*, 13(2), 117-31.
- Lyall, K. et al (2014). Maternal lifestyle and environmental risk factors for autism spectrum disorders. *Int J Epidemiol*, 43(2), 443-64.
- Nazeer, A. (2012). Autism spectrum disorders: clinical features and diagnosis. *Pediatr Clin North Am.*, 59(1), 19-25.
- Oliva, J. (2015). *La comunicación en la atención estomatológica en niños autistas. Comunicación Social: retos y perspectivas*. Centro de Lingüística Aplicada, Santiago de Cuba.
- Sanz, Y. et al (2007). Inventario de Desarrollo Battelle como instrumento de ayuda diagnóstica en el autismo. *Revista de la asociación española de neuropsiquiatría* 27(2). 31-45.
- Virues, J. et al (2013). El programa TEACCH para niños y adultos con autismo: un metaanálisis de los estudios de intervención. *Revisión de psicología clínica*, 33(8), 940-53.
- Zink, A. (2011). Novo método de paciente autista. *Rev APCD*, 32, 10-11.